

УДК 338.2

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Воробьева Л.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного
администрирования
Савченко О.Ю.,
аспирант кафедры «Теории управления и
государственного администрирования»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены современные тенденции зарубежных стран в системе государственного регулирования агропромышленного комплекса, а также представлены основные направления развития системы государственного регулирования в агропромышленном комплексе Донецкой Народной Республики. Определены внешние и внутренние факторы, влияющие на политику регулирования агропромышленного комплекса и по совершенствованию системы государственного стратегического планирования.

Ключевые слова: государственное регулирование, агропромышленный комплекс, государственная политика, управление, планирование.

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE POLICY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND ITS APPLICATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Vorobyova L.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
of Management Theory and Public Administration;
Savchenko O.Yu.,
Post-graduate student of the Department of " Theory
of Management and Public Administration "
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

In article, current trends of foreign countries in the system of state regulation in the field of the agro-industrial complex, and presents the main directions of the development of the state regulation system in the agro-industrial complex of the Donetsk People's Republic. The external and internal factors influencing the policy of regulation in the field of the agro-industrial complex to improve the system of state strategic planning are determined.

Keywords: state regulation, agro-industrial complex, state policy, management, planning.

Актуальность и постановка задачи. Аграрная политика может быть определена как совокупность принципов, а также совершаемых на их основе действий со стороны государства в отношении регулирования сельскохозяйственного производства, потребительского рынка, перерабатывающих предприятий прочих субъектов, составляющих аграрный сектор экономики и обслуживающих его. В настоящее время аграрная политика Донецкой Народной Республики (далее - ДНР) далека от совершенства, что отражается на эффективности принимаемых стратегических решений в области социально-экономического развития отрасли в кризисных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы государственного регулирования постоянно находятся в поле зрения научных и практических работников государственного управления и экономики. Существенный вклад в решение указанных проблем внесли такие современные исследователи: П.В. Михайлушкин [2], В.П. Черданцев, М.Х. Заглядова [3], О.Г. Овчинников [4], В.А. Мальцева [5]. Однако по данной тематике остается ряд нераскрытых вопросов в области аграрного сектора экономики, который проходит стадию становления в кризисных условиях и требует проведения дальнейших исследований.

Целью статьи является рассмотрение опыта передовых зарубежных стран по государственной политике в области АПК, вопросам управления и планирования деятельности аграрного сектора, с целью адаптации и использования его в агропромышленном комплексе (далее - АПК) Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. При построении стратегии развития агропромышленного комплекса государства необходимо перенять опыт передовых стран в области государственной политики, регулирования, управления и

планирования деятельности АПК [2, 3]. Для реализации государственной политики в АПК формируются механизмы и инструменты оптимального регулирования, управления и планирования отрасли при помощи законодательных норм, программ, льгот, кредитов, субсидий и др.

Выбор инструментов и механизмов в области регулирования аграрного сектора и в целом политики в АПК зависит от внешних и внутренних факторов, которые имеют непосредственное влияние на состояние отрасли.

Для более глубокого понимания при выборе направлений государственного регулирования в области АПК рассмотрим внешние и внутренние факторы, влияющие на государственную политику в отрасли (рис. 1, 2) [1].

Рис. 1. Внешние факторы, влияющие на государственную политику в области АПК

Рис. 2. Внутренние факторы, влияющие на государственную политику в области АПК

С целью своевременного реагирования на изменения внешних и внутренних факторов, оптимального распределения ресурсов для достижения поставленных целей и выполнения задач необходим своевременный, качественный, полный анализ меняющихся условий.

Исходя из вышеизложенного, система АПК - это система открытого типа, которая находится в состоянии динамического равновесия, а ее стабильность и целостность определяются комплексом внутренних и внешних связей способом взаимодействия составляющих элементов системы [1].

Как видим, выбор направления государственной политики в агропромышленном комплексе зависит как от внешних, так и внутренних факторов, влияющих на отрасль.

Однако на формирование направлений государственного управления АПК, кроме внутренних и внешних факторов, оказывают влияние факторы непосредственно управленческого характера, такие как степень соответствия структуры управления организационной структуре, степень централизации и децентрализации, квалификация работников в сфере управления, эффективность труда управляющего персонала, уровень автоматизации в отрасли и другие. Все эти факторы необходимо учитывать при построении структуры управления АПК.

С целью изучения, обобщения, распространения, адаптации и использования положительного опыта в области регулирования деятельности АПК ДНР рассмотрим и проанализируем основные направления государственной политики в агропромышленном комплексе зарубежных стран.

Анализ показал, что в настоящее время аграрная политика опирается на два подхода: перераспределенный (экзогенный, дотационный) и стимулирующий (эндогенный), исходя из выбора подхода определяются методы влияния, механизмы и инструменты реализации целей в отрасли.

Первый подход (экзогенный, дотационный) - предполагает активное вмешательство государства во все сферы агропромышленного комплекса.

Второй (стимулирующий - эндогенный) - основывается на принципе рыночной экономической политики - субсидиарности.

Известно, что в Европейском Союзе (далее - ЕС) действует единая сельскохозяйственная политика. Система управления в АПК направлена на субсидирование сельхозпроизводителей и программ, стимулирующих сельское хозяйство в ЕС. Единая сельскохозяйственная политика включает прямые выплаты в виде субсидий, льгот и реформ, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями в управлении АПК ЕС являются:

- обновление технических средств производства;
- агропромышленная интеграция;
- субсидирование сельского хозяйства и экспортной деятельности;
- сохранение рабочих мест на предприятии за счет финансовой поддержки убыточных предприятий;
- совершенствование ценовой политики.

Таблица 1

Основные направления государственной политики в агропромышленном комплексе зарубежных стран и Донецкой Народной Республике

№ п/п	Направления	США	Европейский Союз	Китай	Российская Федерация	Донецкая Народная Республика
1	2	3	4	5	6	7
1	Вид управленческого воздействия	Централизация	Централизация	Централизация	Децентрализация	Децентрализация
2	Механизмы регулирования	Детализация механизмов и конкретных инструментов регулирования в основном законодательном акте (фермерском билле)	Детализация механизмов и конкретных инструментов регулирования в основном законодательном акте	Детализация механизмов и конкретных инструментов регулирования в основном законодательном акте	Детализация механизмов и действий преимущественно в регионах. Деятельность опирается на законы и подзаконные акты	Детализация механизмов и действий преимущественно в городах и районах и уточнения их в подзаконных актах
3	Цели системы государственного регулирования	Достижение паритета цен, а также стремление не допустить при этом роста доли расходов потребителей на продовольственные товары	Стимулирование внутреннего производства и импортозамещения	Развитие вместе с государственным сектором экономики, обеспечивая тем самым занятость сельского населения страны	Развитие отечественного сельского хозяйства и обеспечение потребностей населения за счет собственного производства из отечественного сырья	Обеспечение населения различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона питания, и, как следствие, достижение продовольственной безопасности
4	Тип аграрной политики	Стимулирующий (эндогенный)	Стимулирующий (эндогенный)	Стимулирующий (эндогенный)	Перераспределенный (экзогенный, дотационный)	Перераспределенный (экзогенный, дотационный)
5	Главный инструмент в системе государственного регулирования аграрного сектора	Страхование рисков. Льготное кредитование осуществляется через государственно-кооперативную систему.	Льготное кредитование осуществляется через систему фермерских кооперативных банков	Программно-целевой метод	Программно-целевой метод	Гуманитарная помощь сельхозпроизводителям. Льготное кредитование

Сельское хозяйство в США имело ключевую роль еще с момента основания страны. На современном этапе развития основной проблемой АПК США является проблема перепроизводства. США является одним из мировых аграрных лидеров. Главным инструментом в системе государственного регулирования АПК, как в ЕС, так и в США, является льготное кредитование. Важным инструментом государственной поддержки аграриев, как в США, так и в ЕС, являются налоговые льготы. Там сельскохозяйственные налоги во много раз меньше дотаций, выделяемых государством на поддержку АПК [4]. В целях стимулирования сельхозпроизводителей применяют различные формы государственной поддержки, однако субсидии являются основным инструментом.

В США за последние годы благодаря бюджетному обеспечению специальных программ развития сельского хозяйства достигнуты его высокие конкурентные преимущества в сравнении с европейскими аграриями. Государственная политика в сфере АПК характеризуется централизацией государственного регулирования, детализацией механизмов действия, а также конкретными инструментами, которые отражены в основном законодательном акте «Фермерском Билле». Прямая бюджетная помощь была заменена на законодательном уровне более эффективным инструментом - страхованием рисков [5].

Китай - это самая крупная аграрная страна в мире, где более 60% населения живет в сельской местности, и сельское хозяйство является их основным источником жизни.

Приоритетами развития сельского хозяйства Китая в настоящее время являются:

- 1) гарантирование основных поставок главных видов сельскохозяйственной продукции и активное содействие росту доходов крестьян;
- 2) приоритет инфраструктурного строительства в сельском хозяйстве и ускорение совершенствования производственных условий этого сектора;
- 3) усиление роли науки, техники и людских ресурсов в развитии сельского хозяйства.

Аграрная политика Китая, в свою очередь, характеризуется видами государственной поддержки: такими как минимальные закупочные цены на основные сорта зерновых и формирование государственного заказа с гарантированной закупкой урожая у

крестьян по гарантированным ценам; упрощение кредитной политики и оказание безвозмездной помощи.

В Китае проведена модернизация агропромышленного комплекса посредством научных исследований и технического развития аграрного сектора страны, применены инновационные технологии. Вышеуказанная стратегия в модернизации аграрного сектора Китая позволила увеличить производство и экспорт сельскохозяйственной продукции, и занять лидирующие позиции на мировом аграрном рынке [3].

Цели развития аграрного сектора России прямо или косвенно выражены в ряде документов: стратегиях, концепциях и комплексных программах. Анализируя их, можно прийти к выводу, что главной целью аграрной политики Российской Федерации является достижение продовольственной безопасности страны. Определение этой цели раскрывается в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [6]. Помимо указанной цели Доктрина декларирует повышение рентабельности аграрных предприятий за счет конкурентоспособности сельхозпродукции отечественного производства как на внутреннем, так и на внешнем рынках; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также - повышение экологичности производства продукции в отрасли [7].

Сельское хозяйство России реализует на внешний рынок лишь 10% производимой продукции, но, несмотря на незначительную вовлеченность в торговлю, глобальные риски все больше влияют на происходящее в агропромышленном комплексе страны. Однако мировой спрос на продукты питания не стабилен, поэтому следует рассматривать его в трех аспектах: во-первых, анализ мирового спроса на продовольствие; во-вторых, исследование причин изменения спроса на сельскохозяйственное сырье и готовую продукцию и, в-третьих, постоянный мониторинг политической обстановки в мире [8].

Оценив механизмы управления АПК в зарубежных странах, были определены критерии выбора государства и территории для сравнительного анализа и применения положительного опыта в ДНР (рис. 3).

Исходя из описания вышеуказанных критериев (рис. 3), определено, что для ДНР наиболее актуален опыт применения механизмов государственного управления Российской Федерации, в частности, Ростовской области.

Рис. 3. Критерии выбора государства и территории для сравнительного анализа опыта функционирования механизмов государственного управления в АПК

Рассмотрим выбор Ростовской области Российской Федерации согласно критериям: государственная политика в ДНР; положительная динамика производства в стране; климат; пищевые предпочтения; основные продукты питания, выращиваемые на территории (рис. 4).

Основными формами планирования, получившими наибольшее распространение в Российской Федерации - директивное (централизованное) и индикативное.

С целью оптимального развития отрасли используется программно-целевой подход и подход достижения плановых показателей/индикаторов при планировании и управлении агропромышленным комплексом.

Первым этапом преобразований в государственной политике АПК ДНР и применения положительного зарубежного опыта должно стать определение уровня, на котором находится система государственного регулирования аграрного сектора. Из вышесказанного следует, что для полноценной оценки ситуации в

АПК на всех уровнях управления необходимо проведение комплексного системного анализа.

Разработка нового государственного подхода к управлению АПК в ДНР требует четкого определения целей, задач и основных направлений реализации политики в отрасли. Учитывая, что комплекс мер современной аграрной политики зарубежных стран является системой, которая продемонстрировала эффективность ее реализации, следует критически использовать позитивный зарубежный опыт.

Рис. 4. Критерии выбора Ростовской области Российской Федерации

Исследование основных направлений государственной политики в агропромышленном комплексе зарубежных стран (табл. 1) показало, что наиболее эффективным для нашей Республики является централизованное управленческое воздействие с целью однозначной постановки целей и задач для выбора определенных механизмов и ресурсов их реализации. Такое управленческое воздействие возможно

при единой трактовке тех или иных управленческих воздействий в сфере АПК, в связи с чем наиболее эффективной является детализация механизмов и конкретных инструментов регулирования, которая должна быть прописана и желательно в одном законодательном акте.

Несмотря на то, что агропромышленный комплекс Донецкой Народной Республики развивается в кризисных условиях, для оптимизации развития аграрного сектора экономики необходимо применение современных механизмов в управлении и планировании.

Как видим, современный агропромышленный комплекс любой страны должен своевременно реагировать на условия внутренней и внешней среды, чтобы полноценно обеспечивать население страны продукцией сельского хозяйства и его переработки с помощью применения оптимальных механизмов управления и планирования отрасли.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что существует прямая зависимость выбора направления государственной политики в агропромышленном комплексе от внешних и внутренних факторов, влияющих на страну и отрасль.

Существующий положительный опыт применения механизмов и инструментов для оптимальной работы отрасли в системе государственного регулирования аграрного сектора зарубежных стран, несомненно, является полезным для использования его агропромышленным сектором Донецкой Народной Республики. Прямое копирование зарубежного опыта в построении государственной политики в области управления аграрным сектором в практику ДНР невозможно. Вместе с тем отдельные механизмы государственного управления при соответствующей адаптации могут использоваться и быть эффективными в наших кризисных условиях, при дальнейшем развитии аграрной политики.

Таким образом, существующие проблемные вопросы, которые сдерживают развитие агропромышленного комплекса, можно эффективно решать путем применения механизмов и инструментов, исходя из рассмотренных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в агропромышленном комплексе страны, а также - опираясь на внешние и внутренние факторы, воздействующие как на отрасль, так и на государство в целом.

Список использованных источников

1. Савченко О.Ю. Направления развития системы государственного стратегического планирования в агропромышленном комплексе ДНР / О.Ю. Савченко, Е.Г. Курган // Актуальные социально-экономические аспекты управления: государство, регион, предприятие: монография / под ред. Е.П. Мельниковой. - СПб.: Свое издательство, 2017. - С. 87-96.
2. Михайлушкин П.В. Опыт зарубежных стран в государственной поддержке и регулировании / П.В. Михайлушкин, А.А. Баранников // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - №93. - С. 1217-1230.
3. Черданцев В.П. Факторы, влияющие на эффективность управления АПК региона / В.П. Черданцев, М.Х. Заглядова // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 7-2. - С. 436-439.
4. Овчинников О.Г. Аграрная политика государства в России и США: сравнительный анализ // Журнал «США & Канада: экономика, политика, культура». - 2016. - № 12. - С. 7-24 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://usacanada.jes.su/s268667300007685-3-1/>
5. Овчинников О.Г. Государственное регулирование аграрного сектора США: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.14 / О.Г. Овчинников; Институт Соединённых Штатов Америки и Канады РАН. - М., 2000. - 379 с.
6. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/73438425/#block_4/.
7. Мальцева В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: зарубежный опыт, рекомендации для России: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / В.А. Мальцева; ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»; Институт Соединённых Штатов Америки и Канады РАН. - М., 2000. - 379 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/Dissert_Maltseva.pdf
8. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО: коллективная монография по материалам круглого стола в рамках седьмой Международной

научной конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное взаимодействие» / под ред. С.В. Киселева. - М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. - С. 74-104.

УДК 631.1; 338.43

DOI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Выголко Т.А.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

Бакун Г.В.,

магистрант

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы основные аспекты создания и внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении агропромышленным комплексом. Показана ключевая роль государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в системе государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, адаптирована методология использования географических информационных систем, методов дистанционного зондирования Земли и цифровизации в процессе повышения эффективности государственного управления.

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, государственный мониторинг, земли сельскохозяйственного назначения, информационная система, дистанционное зондирование, информационно-коммуникационные технологии.*

STATE MONITORING OF AGRICULTURAL LAND AS A TOOL OF STATE INFORMATION SUPPORT

Vygolko T.A.,

Ph. D. in Economics, Associate Professor,

SEE HPE «Donetsk National Technical University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;